

XALIQ MILLIY OYINLAR ARQALI JAS ÁWLADTI HÁR TÁREPLEME ERJETKEN, JETILGEN, FIZIKALIQ SALAMAT, BEKKEM ETIP TÁRBIYALAW - HÁZIRGI DÁWIRIMIZDÍŃ EŃ ÁHMİETLI WAZIYPASI.

*Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti
Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,
docenti Jumaniyazova Zlixa Reymovna,
Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı
2-kurs MT-1gr.talabasi Kidirniyazova Bibinaz
Sarsenbayevna*

Annotaciya

Oyin bala tárbiyasınıń áhmietli quralı ekenligi, milliy oyunlar balalardıń kúsh hám qábiletlerin ósedi, olardı ómirge tayarlaydı. Xalıq awızeki dóretiwshiliginiń basqa janrları sıyaqlı milliy háreketli oyunlar da uzaq tariyx arqalı bizge shekem jetip kelgen. Milliy oyunlar arqalı balanıń tili ósedi, aqılıy qábileti rawajlanadı. Fizikalıq jaqtan epsi hám kúshli bolıp ósiwi támiyinlenedi. Milliy xalıq oyunları balalardı iymanlı, isenimli, aqılıy bárkamal, salamat etip tárbiyalawda járdem beredi. Milliy xalıq oyunları balalardıń estetikalıq talǵamın arttıradı, ádepli, ádep-ikramlı etip tárbiyalaydı. Olardıń til baylıǵın, eslew qábiletin, sanasın rawajlandırıladı. Balalar chek tańlaw, sanaw, qosıq, qosıq aytıw arqalı shaqqan hám ziyrek bolıp ósedi.

Tayanish sózler: *úrpaq-ádet, lider, milliy qádiriyat, milliy ruwx, motorika, qorjin, xalıq mwızeki dóretiwshilik, aqılıy uqıplılıq, estetikalıq talǵam, festival, tárbiya quralı.*

Milliy xalıq oyunları áyyemgi zamanlardan baslap, xalıq máresimlerinde, úrpaq-ádetlerinde hám dástúrlerinde óz aldına bir taraw sıpatında jarıslarda, baqsılarda keń tarqalǵan qollanılǵan. Dene tárbiyası xalıqtıń úrpaq-ádetlerinde, dástúr hám máresimlerinde qalıplesip mın jıllar dawamında rawajlanıp, jetilisip kelgen. Milliy xalıq oyunları mın jıllar dawamında bizge shekem jetip kelgen "Atta shabıw," "Qız quwalaw," "Ulaq," "Arqada atıw," "Qoraz urısı," "Bes tas," "Sapalak," "Jambalak xola," "Gúres," "Kim tez oraydı," "Chillaq" sıyaqlı hám basqa da oyunlar arqalı batırlıq, epsi hám, teńsalmaqlılıqtı saqlaw sıpatların arttırıw rawajlandırılıwda, sonday-aq, qáddi-qáwmetti qalıplestiriw, ádep-ikramlılıq, sana, yad, dıqqat sıyaqlı pazıyletlerdi jetilistiriwde hám álbette, den-sawlıqtı bekkemlewde eń nátiyjeli qural bolıp kelgen. Atap aytqanda, ózbek milliy oyunları, barlıq xalıqlar sıyaqlı muzika,

gúlalshılıq, gilem toqıw ásbapları, qosıq hám ayaq oyını hám basqalar adamzat tariyxınıń túrli sociallıq-ekonomikalıq basqıshlarında oylap tabılğan hám qalıplesip kelgen. Milliy oýınlardıń ózine tán úrp-ádetlerinen, turmıs sharayatlarınan, jasaw klimatınan, tariyxı estelikler, qorshağan ortalıq sharayatınan kelip shıqqan bolıp, soğan sáykes jınısına, jasına, salamatlıǵına qarap qollanılğan. Bizge belgili, milliy oýınlar óz ishine háreket jaǵınan hár qıylı fizikalıq sıpatlardı rawajlandırıwǵa baǵdarlangan oýınlardı qamtıp alǵan. Sol sebepli milliy xalıq oýınlardan:

"Gúres"

Gúres - ózbek xalqınıń Surxan oazisiniń áyyemgi sport túrlerinen biri esaplanadı. Bul oýın baladan epshilik hám shaqqanlıq jáne shıdamlılıqtı talap etedi. Gúres bul, márt, paluan, epshil eki jigit ortasında ótkeriletuǵın ayqas, kúsh sinasıwı. Er balalardıń háreketine qarap olarǵa bakovul tárepinen "Shala, gárrem, hadal, dakki" sıyaqlı bahalar berilip barıladı.

Oýın procesinde erisilgen nátiyje

1. Fizikalıq: Epshilikke, shaqqanlıqqa

umtiladı, shıdamlılıqqa úyretedi.

2-Sociallıq ruwxıy: Shıdamlılıqqa, erk-ıqrarlılıqqa, jetekshilik

Qol hám barmaqlardı shaqqan háreketlendiriwge úyretiw.

Oýın ushin kerekli ásbap-úskeneler: Mayda taslar, qorjın.

Oýınıń barısı - eki yaki onnan artıq qızlar qollarına qorjınlarınan besewden tas aladı. Taslardı eki qolınıń ústine qoyıp, mólsherlengen sheńber ishine taslardı taslaydı. Dóngelek ishindegi 1 tastı joqarıǵa ılaqtırıp, qalğan dóngelektegi taslardı gezekpe-gezek jerdi jelip qolina ildiredi. Hár bir jalama etip alınǵan tastı qorjınǵa salınadı - oýın barısında joqarıǵa ılaqtırılǵan tas túsirilip jiberilse, yaki ildirip ala almasa oýın toqtatıladı. Oýın sońında hújimnen taslar sanaladı. Kimde tas kóp bolsa, jeńimpaz dep tabıladı.

Oýın procesinde erisilgen nátiyje.

1-fizikalıq: shaqqanlıqqa, epshilikke, ilip

alıw kónlikpesi bekkemlenedi. qol hám barmaqlar motorikası rawajlanadı, gózlew kónlikpesi qalıpleseedi.

2-Sociallıq-ruwxıy: diqqatına toplanadı, pikirlewi sheberlesedi (sengivinik balalarda qollanılsa nátiyje beredi).

3-ruwxiy: balalarda milliy ruwxıtı arttırıw qáılestiriw, milliy qádiriyatlarımızdı bekkemlew " SAPALAK."

Oyınnıń maqseti - balardı shaqqan, epshil bolıwǵa úyretiw, olardıń fizikalıq rawajlanıwın arttırıw. Teńsalmaqlılıqtı saqlaǵan halda gózlew kónlikpelerin formirovanie. San-sanaq haqqındaǵı bilimlerin bekkemlew.

Oyin ushın kerelik ásbap-úskeneler: (keteksheler sıızılǵan hám nomerlengen tegis maydan, diagonalı 6-8 sm ólshemdegi tegis, jalpaq gúlal tas).

Oyınnıń barısı - oyında 2 yamasa onnan artıq qızlar qatnasıwı múmkin oyın aldınan nomerlengen keteksheler sıızıp qoyıladı. (1-5 sanına shekem) Birinshi qız 1-sanlı keteksheden baslap sapalak tastı gózlep bir aylanıp keyingi ekinshi kletkaǵa tewip otırǵızadı hám ózi de sekirip ótedi. Usılayınsha 5-kletkaǵa shekem baradı.

Oyin barısında tas sıızıqtan shıǵıp ketse, yaki sıızıqtı basıp alsa, sol qız oyınnan shıǵıp ketedi.

Oyin procesinde erisilgen nátiyje:

1-fizikalıq: teńsalmaqlılıqtı saqlaw, bir aylanıp sekiriw rawajlandırıw, mólsherlew, teńsalmaqlıq sıpatın rawajlandırıw, san-sanaqlardıń parıqlawǵa úyretiw.

2-Sociallıq-ruwxiy: erk-ıqrarlılıq hám sabır-taqat jetilistiriledi.

3-Ruwxiy: áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan milliy xalıq oyınlarındaǵı milliylikti seziw, bir-birine doslıq qatnasıqların rawajlandırıw. Solay etip, jas áwladtı hár tárepleme jetilisen, jetik, fizikalıq salamat, úshli etip tárbiyalaw házirgi dáwirimizdiń eń áhmietli wazıypalarınan biri. Solay eken keleshegimiz bolǵan balanıń erte jaslıq dáwirinen baslap olardıń ósiwi hám tárbiyası menen qatań shuǵıllanıw tálim-tárbiya usıllarınan hám qurallarınan ónimli paydalanıw lazım. Tárbiya quralları haqqında sóz eter ekenbiz, balalar ushın eń súyikli hám quwanışlı qural bolǵan oyınnıń ornı sheksiz. Milliy oyınlar balardıń kúsh hám qábiletlerin ósirip, olardı ómirge jeteleydi tayarlaydı. Xalıq awızeki dóretiwshiliginiń basqa janrları sıyaqlı milliy háreketli oyınlar da uzaq tariyx arqalı bizge shekem jetip kelgen. Milliy oyınlar arqalı balanıń sóylewi, aqlıy qábileti ósedi rawajlanadı. Fizikalıq jaqtan epshil hám kúshli bolıp ósiwin támiyinledi. Milliy hám háreketli oyınlar balardı iymanlı, isenimli, aqlıy bárkamal, salamat

etip tárbiyalawda járdem beredi. Milliy oyınlardı xalıq dóretken, sonıń ushın olar ásirler arqalı jasay beredi. Xalıq oyınları balardıń estetikalıq talǵamın arttıradı, ádepli, ádep-ikramlı etip tárbiyalaydı. Olardıń til baylıǵın eslew qábiletin, sanasın rawajlandıradı. Balalar chek tańlaw, sanaw, qosıq, qosıq aytıw arqalı shaqqan hám ziyrek bolıp ósedi. Xalıq turmısında gúres, ılaq sıyaqlı xalıqaralıq dárejege

shigatugin o'yinlar az emes. Olardı tereñirek úyreniwimiz hám úgit-násiyatlawımız zárúr. Bul boyınsha xalıq o'yinlarınıń kóplegen túrlerine arnalğan festival, bayramlar ótkeriw menen bir qatarda mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde balalardı milliy qádiriyatlarımızdı úyretip barıwımız kerek.

Sonday-aq, Milliy xalıq o'yinların sport ámeliyatında qollanıw imkaniyatı da bar. Bizge belgili, ósip kiyatırğan kishi hám mektepke shekemgi jastağı balalardıń tárbiyası ushın, mektepke shekemgi jastağı balalardı sport penen turaqlı shuǵıllanıwǵa tartıw zárúr. Erte hám mektepke shekemgi jastağı balalardıń rawajlanıwına qoyılatuǵın Mámleket talapları. Mámleket talapları belgili, ólshenetuǵın balanıń boyı, salmaǵı, gewdesiniń dúzilisi sıyaqlı belgilerdi anıqlaw hám ápiwayı indikatorlar toplamın kórsetip, olar pedagoglarga hár bir jas toparında rawajlanıwdıń hár bir tarawı boyınsha balanı baqlap barıwǵa bala rawajlanıwına qoyılatuǵın Mámleket talaplarına qarata balanıń rawajlanıwın bahalawǵa múmkinshilik beredi. Bunnan tısqari psixologiyalıq hám fizikalıq qábiiletlerdi sınav quralları járdeminde islenedi. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri tárbiyalanıwshıları menen sport nátiyjeleri ol yaki bul sport túrine sáykes kelse, bala sol sport túri menen shuǵıllanıwına qabil islewi maqsetke muwapıq dep tabıladı. Bul máselege durıs qatnas jasaw degen sóz. Milliy háreketli o'ynlardı qollanıwda balalarda úlken qızıǵıwshılıq oyatadı, olardıń keypiyatı hám basqa ruwxıy sıpatlarına unamlı tásir kórsetedi. Bul jaǵdaylar bolsa organizmde sharshaw asqınıwlardıń erte payda bolıwına jol qoymaydı, zorıǵıw jaǵdayların aldın aladı.

Ádebiyatlar dizimi:

1. «Ilk va maktabgacha èshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari» T.: 2018.
2. «Ilk qadam» davlat o'quv dasturi. T., 2018
3. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar T.:270 «Nihol» nashrieti, 2016 y.
4. Qodirova F.R. va boshq. Maktabgacha pedagogika., Toshkent, «Ma'naviyat», 2013y. (O'quv qo'llanma)